

Il miscanto come coltura consociativa per una maggiore produzione di legname nei sistemi agroforestali

www.af4eu.eu

Testicolo con Miscanthus e filari di alberi, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Il *Miscanthus x giganteus*, comunemente noto come erba elefante, è una coltura perenne che può crescere fino a tre metri di altezza e produce una biomassa ricca di fibre al momento del raccolto. Questa biomassa ha numerose applicazioni in vari settori, che vanno dalla produzione di bioenergia ai materiali da costruzione e alle lettiere per animali. Nonostante il suo promettente potenziale bioeconomico, il miscanto, simile all'agroforestazione, è ancora raramente coltivato nei campi fiamminghi. La coltura ha un ciclo di raccolta di 20 anni e può essere raccolta una volta all'anno. Richiede una manutenzione minima; il controllo delle infestanti è necessario solo durante la semina e la fase iniziale di crescita. Il miscanto è altamente adattabile e può crescere su un'ampia gamma di tipi di terreno, dai terreni sabbiosi all'argilla pesante. Un ulteriore vantaggio è la sua capacità di fitodepurazione, che gli consente di ripristinare e utilizzare in modo produttivo terreni contaminati o marginali. In combinazione con i filari di alberi, ad esempio, per la produzione di legname di alta qualità, il miscanto offre ulteriori vantaggi. La competizione tra il miscanto e gli alberi incoraggia gli alberi a crescere più alti con meno rami più bassi, migliorando la qualità del legname. Mentre gli alberi vengono raccolti solo dopo 15-50 anni, il miscanto fornisce una resa annuale, migliorando la redditività economica di tali combinazioni. La versatilità del miscanto lo rende un'aggiunta preziosa ai sistemi agricoli sostenibili. La coltura può supportare la produzione di bioenergia, lettiere per animali, pannelli di fibra e altri materiali da costruzione. Inoltre, contribuisce in modo significativo allo stoccaggio del carbonio e alla qualità del suolo. Poiché sia il miscanto che gli alberi rimangono sul campo per lunghi periodi, migliorano la qualità sia del legname che del suolo. Nell'arco di 20 anni, il miscanto può migliorare sostanzialmente i terreni degradati o marginali, contribuendo a un paesaggio agricolo più sostenibile nelle Fiandre.

Tobi Hallez

Università di Gand, Belgio

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.